

“KAFANSIZ KO‘MILGANLAR” ROMANIDA HUJJATLILIK TAMOYILI ПРИНЦИП ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ «ПОХОРОНЕННЫЕ БЕЗ ЩИТА»

THE PRINCIPLE OF DOCUMENTARINESS IN THE NOVEL "THE BURIED WITHOUT A SHIELD"

Hamdamov Ulug‘bek Hasan o‘g‘li

E-mail: hamdamov_u95@mail.ru

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya. Hujjatlilik tamoyili badiiy asardagi muhim komponentlardan biri sanaladi. Ushbu tamoyilning funkcionalligi ayniqsa avtobiografik asarlarda yana-da aniqroq ko‘rinadi. Mazkur maqolada “Kafansiz ko‘milganlar” romanida hujjatlilik tamoyilining qo‘llanilishi, romanda bajargan vazifalari hamda uning ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: avtobiografiya, avtobiografik roman, tarjimai hol, hujjatlilik tamoyili, tarixiylik tamoyili, badiiy talqin.

Аннотация. Принцип документального жанра рассматривается как один из важных компонентов художественного произведения. Функциональность этого принципа особенно ярко проявляется в автобиографических произведениях. В статье рассматривается применение принципа документального жанра в романе «Погребённые без саванов», его функции в романе и значение.

Ключевые слова: автобиография, автобиографический роман, биография, принцип документальности, принцип историчности, художественная интерпретация.

Abstract. The principle of documentary is considered one of the important components in a work of art. The functionality of this principle is especially evident in autobiographical works. This article discusses the application of the principle of documentary in the novel "Buried Without Shrouds", the functions it performs in the novel, and its significance.

Keywords: autobiography, autobiographical novel, biography, principle of documentary, principle of historicity, artistic interpretation.

Adabiy jarayonda hujjatlilik tushunchasi muallif tomonidan tasvirlanayotgan voqelikning real hayotiy dalillar, tarixiy manbalar va ishonchli guvohliklar asosida badiiy ifoda etilishidir. Hujjatlilik nafaqat faktologik aniqlikni ta'minlaydi, balki asarning tarixiy-gnoseologik qiymatini ham oshiradi. Mazkur hodisa, ayniqsa, avtobiografik janr doirasida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu janrda badiiy fakt (muallifning ijodiy qayta ishlovidan o'tgan voqea-hodisalar) va tarixiy haqiqat (reallikda yuz bergan voqealar) o'rtasidagi chegaraning nozikligi yaqqol namoyon bo'ladi. Mixail Baxtin ta'kidlaganidek, *“avtobiografik shakl – bu, avvalo, shaxsiylik va tarix orasidagi dialogdir”* [Baxtin M., 2005. 45]. Demak, avtobiografik matnda muallifning “men”i o'zining subyektiv hayotiy tajribasi bilan tarixiy jarayonni izchil bog'laydi. Bu jarayon xronotop tushunchasi bilan chambarchas aloqador bo'lib, vaqt va makonning badiiy modellashtirilishi orqali o'quvchiga real hayot manzarasi yetkaziladi. Natijada avtobiografik asarda hujjatlilik faqatgina “faktlarni sanab o'tish” emas, balki ularni estetik va konseptual darajada talqin etish vositasiga aylanadi.

Hujjatlilik tushunchasi adabiy asarda real tarixiy faktlar, aniq voqealar, tarixiy shaxslar, toponimlar (joy nomlari), xronologik sana va voqeliklarning ishonchli tarzda tasvirlanishi bilan izohlanadi. U faktologik aniqlikni saqlagan holda, badiiy matnga ishonchlilik va tarixiy asos bag'ishlaydi. Bu hodisa, ayniqsa, avtobiografik romanlarda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur janrda muallif tasvirlayotgan voqealar shaxsiy hayotiy kechinmalar bilan tarixiy voqelik o'rtasidagi murakkab dialektik aloqani yuzaga chiqaradi.

Avtobiografik asarlarda hujjatlilik ikki qatlamda namoyon bo'ladi: birinchisi – muallifning bevosita guvohi bo'lgan real hayotiy hodisalar; ikkinchisi – tarixiy kontekstda qayta talqin qilingan, ijtimoiy va madaniy muhitni yoritishga xizmat qiluvchi voqealar. Shu tariqa, muallif voqeani faqat subyektiv kechinma sifatida emas, balki tarixiy voqelik sifatida ham talqin etadi. Bu esa matnda tarixiy haqiqat

va badiiy haqiqatning uyg‘unlashuviga, shuningdek, asarning dokumental-badiiy tabiat kasb etishiga olib keladi.

O‘zbek adabiyotida avtobiografik romanlar XX asrning og‘ir ijtimoiy-siyosiy sharoitlarida vujudga kelib, muallif hayoti va millat taqdirining mushtarak nuqtalarini ochib berishga xizmat qiladi. Ayniqsa, Shukrulloning muayyan hayotiy bosqichlarini aks ettiruvchi “Kafansiz ko‘milganlar” romanida hujjatli dalillar, tarixiy haqiqat va badiiy ifoda o‘zaro tutashadi.

Shukrulloning “Kafansiz ko‘milganlar” asari siyosiy qatag‘on mavzusini yorituvchi oddiy hujjatli-publitsistik matn emas, balki avtobiografik roman janrining yuksak namunalaridan biridir. Asar muallifning shaxsiy xotiralari bilan badiiy tafakkur mahsulini uyg‘unlashtirgan holda yaratilgan bo‘lib, unda xotira poetikasi va badiiylik tamoyili bir-birini to‘ldirib, o‘zaro sintez hosil qiladi.

Muallif asarda o‘zining shaxsiy hayoti, oilasi, ajdodlari, yaqinlari va avlodlarining hayot yo‘lini xolis, samimiy va realistik talqinda tasvirlaydi [Shukrullo, 2023. 6; 98; 100.]. Bu jarayonda u faqat individual taqdirlarni emas, balki ularning taqdiri orqali butun bir xalqning tarixiy xotirasini, milliy o‘tgan kun manzarasini va ijtimoiy-madaniy muhitini qayta tiklaydi. Natijada asar milliy xotira tarixini adabiy shaklda ifodalashning o‘ziga xos namunasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Mazkur asarda hujjatlilik nafaqat faktik aniqlikni ta‘minlaydi, balki tarixiy haqiqat va badiiy haqiqatning dialektik uyg‘unligiga xizmat qiladi. Shukrullo individual xotiralarni ijtimoiy-tarixiy kontekstga joylashtirish orqali o‘quvchini nafaqat estetik zavq bilan ta‘minlaydi, balki uni tarixiy o‘zlikni anglash jarayoniga ham jalb etadi. Bu jihatdan “Kafansiz ko‘milganlar” o‘zbek adabiyotidagi avtobiografik proza rivojida muhim bosqichni tashkil etadi.

Shukrulloning “Kafansiz ko‘milganlar” asarida hujjatli faktlar va shaxsiy xotiralar o‘zaro uyg‘un holda, o‘ta samimiy ohang va murakkab badiiy ifoda vositalari orqali yoritiladi. Muallif o‘zining shaxsiy hayot yo‘lini tasvirlash bilan bir qatorda, butun bir avlodning fojiaiy tarixiy taqdirini badiiy hujjatlashtiradi. Bu jarayonda xotira poetikasi hujjatlilik tamoyili bilan sintezga kirishib, asarning tarixiy-estetik qiymatini oshiradi.

Asarda sud-tergov jarayonlarining hujjat darajasidagi batafsil tasviri, KGB tergovchisining so‘roq uslublarining realistik ifodasi, qamoqxonahayoti tafsilotlarining aniqligi asarga yuqori darajadagi tarixiy ishonchlilik bag‘ishlaydi. Bu holat faktologik qatlamning puxtaligini ta’minlash bilan birga, o‘quvchini o‘sha davrning ijtimoiy-siyosiy muhitiga bevosita olib kiradi [Shukrullo, 2023. 4; 100; 169.].

Muallifning bunday yondashuvi badiiy hujjatlashtirish (dokumentalizatsiya) metodining muvaffaqiyatli qo‘llanishi sifatida e’tirof etilishi mumkin. Chunki u nafaqat shaxsiy kechinmalarni, balki millat xotirasida chuqur iz qoldirgan tarixiy jarayonlarni san’atkorona talqin etadi. Natijada “Kafansiz ko‘milganlar” nafaqat avtobiografik roman sifatida, balki o‘zbek adabiyotida milliy xotira hujjatnomasi vazifasini bajaruvchi yuksak badiiy yodgorlik darajasiga ko‘tariladi.

Shukrullo obrazining shakllanishida real tarixiy shaxslar – Fayzulla Xo‘jayev, Akmal Ikromov, Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir kabi millatning yetuk vakillari haqidagi eslatmalar muhim kontekstual fon vazifasini bajaradi [Shukrullo, 2023. 38]. Muallif ularning qamalgani, otib tashlangani va adolatning qaror topmagani haqidagi tarixiy haqiqatlarni tilga olib, o‘z shaxsiy taqdirini milliy fojialar kontekstida talqin etadi.

Bu yondashuv roman matnida ikki darajadagi tasvirni yuzaga keltiradi:

- a) Shaxsiy biografik qatlam – muallifning o‘z hayoti, ruhiy kechinmalari, boshidan kechirgan azob-uqubatlari;
- b) Tarixiy-biografik qatlam – o‘z davrining eng yirik ziyolilari taqdiri orqali milliy tarixning fojiali sahifalarini yoritish.

Mazkur tarixiy shaxslar obrazi Shukrullo ruhiyatida iz qoldirgan psixologik travma va adolat izlash motivini kuchaytiradi. Ularning taqdiri muallif xotirasida shaxsiy iztiroblar bilan qorishib ketadi va badiiy ifoda jarayonida milliy xotira fenomenining ajralmas qismiga aylanadi. Natijada “Kafansiz ko‘milganlar” nafaqat avtobiografik roman sifatida, balki o‘zbek adabiyotida qatag‘on davri ziyolilari haqidagi badiiy-hujjatli memorial sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek avtobiografik romanlaridan “Kafansiz ko‘milganlar” romani tahlili shuni ko‘rsatadiki, muallifning hayoti faqat o‘z shaxsiyati emas, balki ijtimoiy xotiraning, tarixiy haqiqatning badiiy ifodasidir. Bu asarlarda hujjatlik fakt, tarixiylik esa kontekst, badiiyat esa estetik shakl sifatida mavjud bo‘lib, ular o‘zaro uzviy bog‘liqdir.

Bu romanlar orqali biz nafaqat muallif hayotini, balki bir davrning siyosiy, ma’naviy va ijtimoiy manzarasini ko‘ramiz. Ular adabiy fakt sifatida emas, balki xalq xotirasining badiiy shaklidir. Shukrullo o‘z kechinmalarini emas, balki millat ruhiyatini qog‘ozga tushirgan ijodkordir. Ushbu romandagi tarixiy haqiqat, hujjatli asos va badiiy ifoda uyg‘unligi o‘zbek avtobiografik romanlari poetikasini boyitibgina qolmay, uni xalqning tarixiy xotirasini saqlovchi muhim badiiy shaklga aylantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxtin M.M. Epos va roman. Vaqt va zamon estetikasi muammosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
2. Shukrullo. Kafansiz ko‘milganlar: avtobiografik roman. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. – 192 b.
3. Ubaydullayev N. O‘quv tahlilida avtobiografik bitiklardan foydalanish. Pedagog. fan... falsafa d-ri (PhD) dissertatsiyasi. – Samarqand: 2022. – 136 b.